

BOLALAR NUTQINI RIVOJLANTIRISHNING O‘YIN FAOLIYATIDAN FOYDALANISHNING ASOSIY XUSUSIYATLARI

Jaxongirova Muslima Nasimxon qizi

Namangan davlat pedagogika instituti Pedagogika fakulteti Maxsus
pedagogika(logopediya) yo‘nalishi 3-bosqich talabasi

E-mail: jahongirovamuslima389@gmail.com

Voxobova Muniraxon Sadirdinovna

Ilmiy rahbar: Namangan Davlat pedagogika instituti pedagogika fakulteti pedagogika-
psixologiya kafedrasi o‘qituvchisi

muniravaxobova408@gmail.com

Annotatsiya Ushbu maqolada bolalar nutqini rivojlantirishning o‘yin faoliyatidan foydalanishning asosiy xususiyatlari va uning afzalliklari haqida so‘z borgan.

Kalit so‘zlar: kattalarning mehnat faoliyati, barkamol insonni tarbiyalash, nutqiy faollikni shakllantirish, bolalarni har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlantirish.

Abstract This article discusses the main features of children’s speech development using play activities and its benefits.

Keywords: adult labor, upbringing of a harmoniously developed person, formation of speech activity, comprehensive intellectual, moral, aesthetic and physical development of children.

KIRISH Ta’lim jarayonida bo‘ljak o‘quvchi-tarbiyachi bilish faoliyatini yo‘lga qo‘yish muhimdir. Birinchi Prezidentimiz I.A.Karimov “O‘zbekiston XXI asirga intilmoqda” asarida dunyoviy bilimlarga ega bo‘lgan, atrofida yuz berayotgan hodisalarga mustaqil munosabat bildira oladigan shaxsiy manfaatlarini xalq manfaati bilan uyg‘unlikda ko‘radigon barkamol insonni tarbiyalash hozirgi kunning muhim vazifalaridan biri ekanligini ta’kidlab o‘tgan. Shu o‘rinda ta’kidlash o‘rinliki,

maktabgacha ta'lim muassasalarida amalga oshirilish lozim bo'lgan masalalar ham talaygina. Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutqiy faollikni shakllantirish masalalari birlamchi holatdir.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016 yil 29 dekabrda “2017-2021 yillarda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-2707-sonli Qarorda belgilangan vazifalarni amalga oshirish jarayonida O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, bola huquqlariga oid me'yoriy huquqiy hujjatlar asosida ta'lim sohasida bir qator islohotlar amalga oshirilmoqda desak mubolag'a bo'lmaydi. Maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, moddiy-texnika bazasini mustahkamlash, maktabgacha ta'lim muassasalari tarmog'ini kengaytirish, malakali pedagog kadrlar bilan ta'minlash, bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash darajasini tubdan yaxshilash, ta'lim-tarbiya jarayoniga zamonaviy ta'lim dasturlari va texnologiyalarini tatbiq etish, bolalarni har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratish maqsadida: Maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha 2017-2021 yillarga mo'ljallangan dastur 2017-2021 yillarda maktabgacha ta'lim muassasalarini yangidan qurish, rekonstruksiya qilish va mukammal ta'mirlashning asosiy parametrlari, moliyalashtirish hajmi va manbalari; 2017-2021 yillarda maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash bo'yicha qisqa muddatli guruhlarni tashkil qilishning asosiy parametrlarini tasdiqlash vazifalarini belgilab oldi. V.G.Plexanov san'atning kelib chiqishini tadqiq qilayotganda bolalar o'yinlariga e'tibor qiladi. Uning fikricha, kishilik tarixida o'yinlar san'at kabi mehnat paydo bo'lgandan so'ng va uning asosida vujudga kelgan. U,- «O'yinda kattalarning mehnat faoliyati o'z aksini topadi, o'yin mehnat farzandi, u mehnatdan oldin paydo bo'lgan hodisadir»,- deb yozgan edi. Jamiyat hayotida mehnat jarayonida bolalar kattalar mehnatiga taqlid qilish orqali o'ynaydilar, xuddi shu o'yin keyinchalik bolalarni mehnat faoliyatiga tayyorlashda muhim bosqich bo'lib hisoblanishini asoslab, o'yinni obrazli, hayotni haqqoniy aks ettiruvchi jarayondir, degan edi V.G.Plexanov. P.F.Lesgaft «Bolaning dastlabki o'yini tevarak – atrofdagi voqea - hodisalarga taqlid

kiladi, oʻyin ijtimoiy voqelikni aks ettiradi», - deb izohlagan edi. Buyuk psixolog D.V.Elkonin oʻyinning kelib chiqishida yangi gʻoyani ilgari suradi jamiyatning dastlabki taraqqiyotidayok bolaning kattalar hayoti va mehnatida ishtirok etishi bolalarning mehnat qilishlari uchun qulay oʻyinchoq mehnat qurollari ishlab chiqilgan. Oʻyinchoq qurollar paydo boʻlishi natijasida rolli oʻyinlar paydo boʻladi. D.V.Elkonin kattalar mehnatida ishtirok etish orqali bolada mehnat qilishga intilish hissini uygʻotish zarurligi gʻoyasini isbotlab bergan. Maktabgacha pedagogikada oʻyin nazariyasi ijtimoiy faoliyat hisoblanib, mehnatning tarixiy rivojlanish jarayonida paydo boʻladi. Oʻyin doimo hayotni aks ettiradi. Shuning uchun uning mazmuni ijtimoiy voqelikda oʻzgarib turadi.

NATIJALAR Jamiyatning maʼnaviy takomili unda amalga oshiriladigan taʼlim - tarbiya ishlarining mazmuni, shakl va mohiyatiga bogʻlikdir. SHu boisdan ham taʼlimdagi yangilanishni, respublikamizda amalga oshirilayotgan bosqichma - bosqich taʼlim tizimini pedagogik talkin qilish, bu jarayonni samaradorli kechishini taʼminlash zaruriyati yuzaga keladi. Maʼlumki, bolalarning asosiy vakti oʻyin bilan utadi. Oʻyin - maktabgacha yoshdagi bolalarni har tomonlama rivojlanishining muhim vositasi, ularning asosiy faoliyati bulib hisoblanadi. Oʻyin jarayonida bola shaxsi faoliyat subʼekti sifatida shakllana boshlaydi. Oʻyin uzok davrlardan beri mashhur olimlar, pedagogpsixologlar, faylasuflar, sotsiologlar, etnograflar va madaniyat arboblari diqqatini oʻziga karatib kelgan. Hozirgi zamon nutq tadqiqotchilariga tizimli yondashuv xos boʻlib, bu hodisalarni u yaxlit tizim sifatida mavjud boʻladigan tashqi va ichki munosabatlarning koʻpligi hodisalarini oʻrganishda namoyon boʻladi. Nutq-til tizimi munosabatlarning koʻpligida ishtirok etadi, bunda uning soʻz maʼnosini tarjima qiluvchi hamda psixofiziologik hodisa, muloqot va ijtimoiy aloqa vositasi sifatida inson ongi va hissiyotlari bilan uzviy bogʻliqlikda boʻlgan semantik axborot apparati sifatida faoliyat yuritishi ushbu munosabatlarning asosiylaridan biri hisoblanadi.

MUHOKAMA Inson tajribasining tarixan shakllangan mazmuni soʻzli shaklda umumlashtirilgan, uni bayon etish va oʻzlashtirish esa ushbu jarayonda nutqning ham ishtirok etishini nazarda tutadi. Nutq bolaga inson madaniyatining barcha yutuqlariga yoʻl ochadi. Umuman shaxsning va barcha asosiy psixik jarayonlar (qabul qilish,

fikrlash va boshq.)ning shakllanishi ham bolada nutqning rivojlanishi bilan bog'liqdir. Bolaning psixik jihatdan shakllanishida nutqning alohida o'rin tutishi uning turli bosqichlarda rivojlanishiga yordam beruvchi shart-sharoitlar va omillarni bilishni juda muhim qilib qo'yadi. Nutqning rivojlanishi bilan harakatlanuvchi kuchlar haqidagi masala, ushbu holat shiddat bilan, sakrash tarzida ro'y berishi tufayli ham, muhim ahamiyat kasb etadi. Nutqni egallab olishning eng muhim bosqichlari maktabgacha yoshga to'g'ri keladi. Shundan kelib chiqqan holda, hozirgi paytda nutqni rivojlantirishdagi ayrim bosqichlarni o'rganishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Olimlar nutqqacha bo'lgan bosqich muhim rol o'ynashini tushunib etib, uni batafsil tahlil qilmoqdalar. Bolaning til tizimini egallash borasidagi barcha yutuqlarini muloqotni ta'minlovchi mazmunli, keng yoyilgan fikr sifatida qaraladigan ravon nutq o'z ichiga oladi. U mazmunlilik, mantiqlilik va izchilligi bilan ajralib turadi. Ravon nutq bola til boyligini qanchalik o'zlashtirganligining ko'rsatkichi hisoblanadi, u bolaning aqlan, estetik, emotsional jihatdan rivojlanish darajasini aks ettiradi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning ravon nutqi tadqiqotchilari E.I.Tixeeva, E.A.Flerina, A.M.Leushina, L.A.Penevskaya va boshqalar bolalar og'zaki nutq va hikoya qilishni o'zlashtirishining o'ziga xos xususiyatlari, dialogik va monologik nutqning o'zaro bog'liqligini chuqur tushunish asosiga quriladigan ravon nutqni o'qitish tizimiga asos solishgan. Ular tomonidan bolalar hikoyalari tasniflab chiqilgan bo'lib, uning asosini fikr bildirish manbasi: predmetlarni tavsiflash, adabiy matnlarni hikoya qilib berish, suratga qarab hikoya qilish, shaxsiy va jamoa tajribasidan misol keltirish, ijodiy hikoya qilishlar tashkil etadi.

XULOSA Xulosa qilib aytganda, bugungi kunda biz bolani jismoniy jihatdan o'stiruvchi oddiy o'yinlardan tortib, kattalar orasida ham mashhur bo'lgan intellektual o'yinlardan iborat bir qancha o'yinlar «ombori»ga egamiz. Barcha o'yinlarda o'yinchi o'yin shartlarini tezda o'zlashtiradi va o'ziga belgilangan vazifani qabul qiladi. O'yin qoidalarini bajarish jarayonida o'yinchi o'zining maqbul qarorlarini o'yindagi muammolarni hal qilishda erkin qabul qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. O'yindagi musobaqa esa shaxsiy sifatning tinmay yaxshilanib borishiga sabab bo'ladi. Zamonaviy axborot texnologiyasini yaxshi bilgan va undan to'g'ri maqsadlarda

foydalana olgan o‘quvchigina kelajakda o‘z qobiliyatlarini takomillashtirishi, kasbiy faoliyatida to‘g‘ri foydalana olishi va albatta komil inson sifatida shakllanishi mumkin. O‘yinlar xalq pedagogikasining tarbiya vositasidan biri hisoblanadi. Asrlar davomida o‘yinlar rivojlanib, yangilanib kelmoqda. O‘yin faoliyati bola hayotida, uning jismoniy, ruhiy, aqliy kamolatga etishida muhim vositalardan biri hisoblanadi. O‘yin orqali bolalar tafakkur, tasavvur, xotira, diqqati kabi barcha psixik jarayonlari rivojlanadi va atrof - muhit haqidagi bilmi yanada kengayib boradi.

References:

1. Qodirova F.R., Qodirova R.M. Bolalar nutqini rivojlantirish nazariyasi va metodikasi. – Toshkent: «Istiqlol», 2006.
2. “Ilk qadam” davlat o‘quv dasturi O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta’lim vazirligining 2018-yil 7-iyuldagi 4-sonli hay’at yig‘ilishi qarori bilan tasdiqlangan va nashr etilgan dasturi.
3. .И.ХАСАНОВА “Таълим жараёнида дастурлаштирилган ўқитиш технологиясидан фойдаланишнинг афзалликлари” Жиззах: 2020. 420 бет. 223-2256
4. Sadirdinova, V. M. (2023). DOKAKLAYAN BOLALARDA O‘TKAZILGAN TUZATISH PEDOGOGIK ISHLARI. Ochiq kirish ombori, 9 (12), 372-375.
5. 13.Dilafuz Dadamirzayevna Oribboyeva, Dilshoda Ikromova Aqliy rivojlanishida nuqsoni bo‘lgan bolalar psixologiyasining o‘ziga xosligi, aqli zaiflik turlari // Science and Education. 2024. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/aqliy-rivojlanishida-nuqsoni-bo-lgan-bolalar-psixologiyasining-o-ziga-xosligi-aqli-zaiflik-turlari> (дата обращения: 09.11.2024).
6. Dilafuz Dadamirzayevna Oribboyeva, Shaxnoza Baxtiyor Qizi G‘aniyeva Assertiv xulq shakllanishining o‘ziga xosligi // Science and Education. 2024. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/assertiv-xulq-shakllanishining-o-ziga-xosligi> (дата обращения: 09.11.2024).

7. 15.Dilshoda, I., & Oribboyeva, D. D. (2024). ALALIYA NUTQ NUQSONLARI VA UNING TURLARI. Journal of new century innovations, 63(3), 70-73.
8. Vaxobova, M. (2024). KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI BOLALAR MULOQOTINING O ‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. Журнал Педагогика и психологии в современном образовании, 4(2), 172-175.
9. Sadirdinova, V. M. (2023). FEATURES OF THE FORMATION OF IMITATION OF SPEECH IN CHILDREN WITH ALALIA SPEECH DEFECTS. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(12), 1001-1004.
10. Roziqova, M., & Moxistarabonu, X. (2024). INKLYUZIV TALIMNI TASHKIL ETISH VA RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 41(1), 92-94.
11. Sadirdinova, V. M. (2024). AUTIZM KELIB CHIQISH SABABLARI VA DAVOLASH YO‘LLARI. TADQIQOTLAR. UZ, 48 (2), 7-10.
12. Munira, V. va Shoxistaxon, T. (2024). BOLALAR NUTQINING RIVOJLANISHIDA ATROF MUHIT VA OILANING AHAMIYATI. Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi, 15 (1), 59-61.
13. Munira, V., & Sodiqjonova, M. H. (2024). BOLALARDA YUVINEL REVMATOID ARTRIT KASALLIGINING KELIB CHIQISHI HAMDA UNING OLDINI OLISH CHORALARI. Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi, 15 (1), 33-35.
14. qizi Rustamova, G. Z. X. (2024). Boshlangich sinf o ‘quvchilarining maktabga intellektual tayyorgarlik muammosi. Science and Education, 5(5), 331-335.
15. Roziqova, M. (2024). O‘smirlarda ijtimoiy tarmoqlar tasirida yuzaga keladigan muammolar va ularning oldini olish psixologik xizmatning dolzarb vazifasi sifatida. Образование наука и инновационные идеи в мире, 41(1), 95-97.